

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877708>

Х.К. АТАЕВА,

Д.Д. АБДУРАХМАНОВ

*Старший учителя Самаркандского государственной архитектурно-строительный
 университета имени Мирзо Улугбека кафедра «Узбекского языка и литературы»
 Самарканд, Узбекистан*

Аннотация. В статье уделяется внимание формированию коммуникативной компетенции, основу которой составляют произносительные, лексические и грамматические навыки. Уделяется внимание на часто встречающиеся отклонения от норм произношения звуков русского языка, препятствующих овладению языковым общением. Автор считает, что для выработки речевых навыков обучаемых должна быть проведена большая подготовительная работа по фонетическому курсу русского языка.

Annotation. The article pays attention to the formation of communicative competence, the basis of which is pronunciation, vocabulary and grammar skills. Attention is paid to frequent deviations from the norms of pronunciation of sounds of the Russian language, which impede the mastery of language communication. The author believes that in order to develop the speech skills of the students, a lot of preparatory work should be carried out on the phonetic course of the Russian language.

Ключевые слова: коммуникативная направленность обучения, произносительные навыки, фонематический слух, координационные центры, инновации, критическое мышление.

Keywords: *communicativeness, pronunciation skills, phonemic hearing, focal points, innovation, critical thinking.*

Основная цель обучения русскому языку студентов технических вузов состоит в том, чтобы они овладели языком на уровне, обеспечивающим языковое общение по всем видам языковой деятельности.

Главное требование к преподаванию языковых дисциплин направлено на коммуникативно ориентированное обучение, т.е. на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой лежат произносительные, лексические и грамматические навыки. Сегодня, перед обучением языковым дисциплинам время выдвигает свои требования – формирование критического мышления и творческих способностей обучаемых, которые являются «доминантом в деятельности инновационных учебных заведений, начавших внедрять или уже внедряющих нововведения или их элементы»¹, так как отличие мышления от других психических процессов в том, что оно направлено на открытие новых знаний -

то есть продуктивность.

О развитии навыков критического мышления и творческих способностей обучаемого неоднократно упоминается в Приложении №1 Указа Президента Республики Узбекистан «Концепция развития Высшего Образования Республики Узбекистан до 2030 года»²

¹ Приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8.10.2019 года «Концепция развития Высшего Образования Республики Узбекистан до 2030 года»

² Приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8.10.2019 года «Концепция развития Высшего Образования Республики Узбекистан до 2030 года»

Национальная программа по подготовке кадров нацеливает на многоступенчатость образовательной системы, при которой стержневым моментом выступает преемственность преподавания языковых дисциплин. Для реализации этой задачи представители всех ступеней должны были решить проблему: в какой мере и в каком объеме языковой материал должен предъявляться обучаемым на том или ином этапе обучения. К сожалению, мы не знаем о результатах работы координационных центров между ступенями

образовательной системы. Если эта работа была проделана, по-видимому, следует внести в неё серьезные коррективы.

Общеизвестно, что овладение навыками произношения является условием развития устной речи. Эта необходимость диктуется в группах с узбекским языком обучения еще и тем, что введение алфавита узбекского языка, основанного на латинской графике, резко расширило пропасть между кириллицей узбекского языка и латиницей. Поэтому на более поздних ступенях обучения русскому языку резко ощущается недостаток знаний студентов по фонетическому курсу языка³. Это явление влечет за собой большие трудности. Запомнив неправильно произнесенный звук, доведенный до автоматизма, обучаемые путаются и не могут понять читаемое слово, так как звуки ассоциируются в его сознании с другими, схожими по своей звуковой оболочке, но разными по значению, словами. Анализ методической литературы и наши наблюдения над обучением студентов в вузе дают основание выделить некоторые затруднения в процессе овладения русским языком, на которые нужно было уделить больше внимания на ранних ступенях обучения русскому языку.

Перечислим некоторые нюансы:

→ В обучении произношению, считают методисты, особое место отводится начальной школе, так как формирование навыков произношения сравнительно легче дается в раннем школьном возрасте.

→ Для обобщения всех положительных новшеств в этом плане, следовало бы провести тщательный анализ учебных материалов, в которых в какой-то мере уделено внимание фонетическому строю языка.

→ Орфография и чтение тесно связаны со звуковой системой языка. Большинство написанных слов на слух опираются на произношение, при подсчете ошибок в письменных работах в вузе большинство ошибок приходится на норму произношения: шёл – шол, вёл – вол, вал-вял, вил-выл, мал- мял, был-бил-быль, мел-мель.

→ Выработка навыков правильного чтения и письма целиком и полностью зависит от того, как обучаемые усвоили произношение звуков в различных позициях: ударной и безударной. Следовательно, можно с уверенностью сделать вывод о том, что все усилия преподавателя должны быть направлены на выработку у обучаемых фонематического слуха. Часто встречающиеся отклонения от норм правильного произношения звуков в родном языке обучаемого (особенно с ведением алфавита узбекского языка, основанного на латинской графике) можно охарактеризовать следующим образом:

а) звуки, отсутствующие в родном языке «ь», «ы», «ц», «щ» в различных позициях;

б) звуки, схожие со звуками родного языка, но не тождественные. (ж-j-нг-ц-ts-ё-о)

в) типичная ошибка почти всех студентов групп с узбекским языком обучения является смешивание гласных (ы-и), чему способствует отсутствие в узбекском языке звука «ы» (выл-вил, пыл-пил, мыл-мил);

г) следует отметить и разницу в произношении гласных (а-я мал-мял, мил- миль, сел-сьел, о-у роль-руль);

д) большая группа ошибок встречается и в произношении согласных, связанных с отсутствием в родном языке обучаемого мягкого знака (мел-мель, мыл-мыль, брат-брать, стал-сталь). Эти звуки составляют основу фонологической системы русского языка, вне которой остаются 4 фонемы (ц, ч, щ, й), не подчиняющиеся твердости и мягкости произношения. Остальные же согласные подчиняются категориям твердости-мягкости, глухости-звонкости;

е) кроме того, преподаватель должен помнить, что узбекский язык отличается мелодичностью звуков, которая наблюдается за счет присущего языку сочетаний согласного и гласного. Носители языка, подчиняя звучание нормам своего родного языка добавляют к сочетаниям из двух или трех согласных звуков гласный звук или опускают один звук (артист-артис, стакан-истакон, мелиция-мелиса, кровать– каравот). Эти ошибки говорящий допускает, приспособляя слова к звучаниям родного языка.

Обучению грамотной письменной речи должно предшествовать создание прочной артикуляционной базы. Только в том случае, когда обучаемые будут различать на слух, и будут произносить трудные для их слуха звуки русского языка, обучение грамоте может пройти успешно. Для этого преподавателями могут быть использованы следующие методы: сравнительно – сопоставительный, имитационный, артикуляционный, выполняющие основную цель: от умения осознанно формировать звуки органами речи к автоматизированным бессознательным навыкам произношения. По-видимому, следует на каждом занятии обращать внимание фонетической зарядке⁴.

Главным условием введения и усвоения лексики при коммуникативно направленном обучении является повторяемость слов в различных словосочетаниях. Данная работа может проводиться перед предъявлением новой темы, в ходе объяснения темы и даже после введения новой темы на этапе закрепления. Словарная работа может проводиться различными путями:

- толкованием слова;
- употреблением слова в словосочетаниях, предложениях;
- при отработке произношения;
- подбором синонимов и антонимов;
- словообразованием;
- угадыванием слова (расположив хаотично слоги);
- записью отгадок;
- записью слов по темам;
- приписыванием к слову подходящих по смыслу слов;
- разбором слова по частям речи и т.д.

Аудирование как вид речевой деятельности является эффективным средством обучения языковым дисциплинам, в том числе русскому языку. Владение аудированием позволяет человеку понять то, что ему сообщают, адекватно реагировать на сказанное, правильно излагать свой ответ. При обучении аудированию важную роль выполняют уровни понимания и способы контроля. Методисты предлагают разные типологии понимания применительно к аудированию. Так в методической литературе выделяют 4 уровня понимания:

- уровень понимания слов;
- уровень понимания предложений;

⁴ Андрианова В.И. «Развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся- базовые условия эффективности гуманитарного образования в современных условиях» в сб. «Актуальные проблемы научного стиля в процессе обучения языковым дисциплинам» Т., 2012

- уровень сложного синтаксического целого (смыслового куска);
- уровень понимания текста.

Понимание на уровне слов носит фрагментарный характер. Слушающий может различать на слух отдельные слова и наиболее легкие фразы, догадываться на этом основании только о теме сообщения. Понимание предложений зависит от их синтаксических особенностей. Простое предложение не представляет собой сложностей. Труднее дается понимание логико-грамматической структуры сложного предложения.

Понимания сложного синтаксического целого происходит путем разделения речевого сообщения на части и его смыслового понимания, т.е. внешней и внутренней структуры. Восприятие целого текста зависит от понимания связи между предложениями, так как она наиболее стабильна и информативна. Таким образом, для выработки речевых навыков обучаемого должна быть проведена большая подготовительная работа по фонетическому курсу языка, без которой на дальнейших ступенях образовательной системы будут повторяться ошибки, препятствующие правильной передаче информации и выходу в неправильно оформленную речь, которая психологически будет подавлять желание обучаемого входить в диалогическую и монологическую речь.

Использованная литература:

1. Приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8.10.2019 года «Концепция развития
 1. Высшего Образования Республики Узбекистан до 2030 года»
2. Андрианова В.И. «Развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся- базовые условия эффективности гуманитарного образования в современных условиях» в сб. «Актуальные проблемы научного стиля в процессе обучения языковым дисциплинам» Т., 2012 стр.6
3. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=z-IguP4AAAAJ&citation_for_view=z-IguP4AAAAJ:WF5omc3nYNoC
4. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=z-IguP4AAAAJ&citation_for_view=z-IguP4AAAAJ:eQOLeE2rZwMC
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dYU6ItwAAA AJ&citation_for_view=dYU6ItwAAA AJ:UebtZRa9Y70C